

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 872 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr	10
Baxtiyor Islamov	
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati	12
Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System	18
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar	26
Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	
Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari	32
Meyliev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari	37
Yormatov Ilmidin Toshmatovich	
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir	41
Agzamov Shaxboz Akmalovich	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish	46
A. X. Salamov	
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida	50
Dosmurotova Shaxista Kengashovna	
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi	57
Axmediyeva Aliya Toxtarovna	
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari	65
Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari	69
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari	74
Shagazatov Oybek bahodirovich	
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari	78
Davlatov Sanjar Abdimannonovich	
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari	82
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari	86
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida)	91
Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi	96
Nazarova Umida Avazovna	
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari	100
Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish	105
Mirzayev Musurmon Umidullayevich	
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati	110
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili	115
Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	

Ta'minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish.....	121
Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari.....	125
Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан.....	131
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	
Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	137
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish.....	143
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	150
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	156
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта.....	161
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	169
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari.....	172
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	177
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	181
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	186
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	190
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	195
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	199
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	205
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili.....	209
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari.....	215
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	223
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar.....	228
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	236
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	242
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari.....	247
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	

Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	252
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	258
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish	262
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	268
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	276
Sobirov Otabek Olimjonovich	
Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	279
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabillik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish.....	283
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	286
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	290
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	295
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	299
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari.....	304
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	308
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	312
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarining oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	316
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation.....	321
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	327
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	331
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирйўлйўловчи”	334
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	339
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish.....	344
Musyeva Shoirazimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari.....	350
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	355
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	

Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralar samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	359
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	364
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	371
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО "Hududgazta'minot"	375
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	380
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi	383
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash	388
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	396
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	399
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	402
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari	411
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida)	415
Karimov Bekzodjon Ilxomovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	422
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	428
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	434
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	439
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	445
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	450
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari.....	455
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari.....	462
Ollokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	465
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	471
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	

Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	475
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	482
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	489
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi	494
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integrasiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	501
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	505
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	512
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	519
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	524
Sultanov Vaxram Begdullayevich	
Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	528
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	536
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	541
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	545
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmina Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	550
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	557
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	562
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	566
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	572
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	579
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	582
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	586
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	593
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

Fundamentals of Innovative Management and its Organizational Control	599
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamatovich	
Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirishda raqamli marketingdan foydalanishning afzalliklari.....	604
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Оценка экономической эффективности использования фотоэлектрической тепловой установки.....	608
Жураев Ислон Рахматович, Юлдошев Исроил Абриевич, Жураева Зухра Исламовна	
Ilmiy darajali kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro tajriba.....	614
Fazliddin Shohruh Shamsiddinovich	
Turizm infratuzilmasi va uning tarkibiy tuzilishi	621
Po'latov Ma'murjon Murodjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi sabablari.....	625
Abdukadirova Kamola Azimovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribalari.....	629
Isomiddinov Inomjon Qurvonali o'g'li	
Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha infrastruktura holati.....	636
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Soliqqa tortish maqsadida kadastr qiymatlarini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	642
Kamilov Abror Anvarovich	
O'zbekistonda uylarning energiya samaradorligini oshirish.....	647
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
O'zbekistonda talant menejmentni tatbiq etish istiqbollari.....	653
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tibbiyot sohasini moliyalashtirish istiqbollari.....	658
Muxammadiyev Ramz Zoirjon o'g'li	
Bulutli texnologiyalardan foydalangan holda resurs xarajatlarini optimallashtirish: tahlil va boshqarish	663
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Karabayev Rustam Zafarovich	
Milliy iqtisodiyotni rivojlanishida sug'urta institutlarining tutgan o'rni.....	673
K. A. Sharipov, D. Jo'rayev	
Tadbirkorlik nazariyasining evolyutsion talqini.....	678
Aripov Oybek Abdullayevich	
Enhance Export Potential of Private Entrepreneurship and Small Venture.....	683
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Mintaqa barqaror rivojlanishini cheklovchi ekologik omillar tahlili.....	690
Adilova Marg'uba Tursunaliyevna	
Improving the Efficiency of Industrial Enterprise Activities in the Age of Digital Technologies	698
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
A study of green marketing practices in the retail industry – Advantages and disadvantages.....	705
Davronova Zilola Gulomovna	
Tijorat banklarining korporativ xizmatlarini transformatsiyalash jarayonini rivojlantirish.....	709
Farmanova O'g'lioy Aliqul qizi	
Davlat moliyaviy nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari.....	715
Maxmudov Azamat Normuradovich	
Xorijiy banklarning moliya injiniringi mahsulotlari va rivojlanish istiqbollari	721
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekistonda turizm xizmatlari imkoniyatlari: muammo va yechimlar	727
Fayziyev Oybek Raximovich, Xalikov Saydilla Abdraxmanovich	
Sanoat klasterlarini shakllanishining simulyatsiya modelini yaratish	734
Xakimov Ziyodulla Axmadovich, Axmedova Rayxona Jasurbek qizi	
Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning xususiyatlari va ustuvor yo'nalishlari	741
Tolibjon Qazaqov Sharifjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy texnika va texnologiyalarning xususiyatlari.....	747
Xusanov Ulugbek Nishanovich	

Biologik aktivlar va qishloq xo'jaligi mahsuloti joriy hisobini tashkil etish bo'yicha xorijiy tajribalar	752
Yusupova Mahfuza Baxtiyor qizi	
Mulkchilikning iqtisodiyotdagi ahamiyatini qiyosiy tahlil qilish (O'zbekiston va Shvetsiya misolida)	757
Odil Norboyev	
Ipoteka krediti riskining ayrim nazariy jihatlarini	761
Xamraqulova Gulnozaxon Faxriddin qizi	
Xalqaro turizm bozorining rivojlanish tendensiyalari va unda O'zbekistonning ishtiroki	764
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, Bobobekova Nargiza Baxtiyorovna	
Tijorat banklari fond bozoridagi aksiyalar narxini o'zgarishini ebo moduli orqali aniqlashning ekonometrik tahlili	769
Yuldoshova Manzura Ollashkurovna	
Organizational mechanism of sustainable development of the tourism industry, role and application of technologies	780
Sayfutdinov Shuxratjon Sultonovich	
Banklarda risklarni diversifikatsiyalashning mohiyati va ahamiyati	787
Baxriddinov Sharofiddin	
Davlat oliy ta'lim muassasalarida daromad va harajatlarning o'zaro mutanosibligi	793
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri: tahlil va istiqbollar	799
Raxmanov Bekzod Ibragimovich	
Инновационный и развивающий менеджмент в сфере услуг	803
Ахтамова Моҳиғул Эркиновна	
Ishsizlarni kasb-hunarga o'qitish asosida raqobatbardoshligini oshirish	807
Bakiyeva Iroda Akbarovna	
Dehqon xo'jaliklarida yetishtirilgan grek yong'og'ini iste'molchilarga yetkazib berish yo'llari	811
Inobatov Abror Boshlarovich	
Комплаенс и риск менеджмент в международных гуманитарных организациях	817
Мухамеджанов Баходир Кахрамонович	
Ipakchilik korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	822
Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna	
Soliqlarning yig'iluvchanligi va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	826
Abdurasulov Alisher Abdurasulovich	
Soliq islohotlari: u qanday bo'lishi kerak?	831
Hotamov Alisher Farxodovich	
Анализ операционных процессов экспорто-ориентированных хлопково-текстильных кластеров	837
Джурабаев Отабек Джурабаевич	
Ish bilan bandlikni sifat xususiyatlari asosida baholashga zarurat: ilmiy-nazariy yondashuvlar	842
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Technology of Formation of Profession-Oriented Communication Competences in Training of Future Specialists in Higher Education Institutions	848
Rajapov Sulaymon	
Improving The Methodology of Developing Professional and Communicative Skills in Future Economists (In the Case of Teaching English)	852
Samandarova Nargiza	
Sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion texnoparklardan foydalanish muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi omillar	860
Sobirxonov Akbarxon Aziz-o'g'li	
Oziq-ovqat sanoati korxonalarida investitsion salohiyatni shakllantirishning mazmuni va ahamiyati	865
Xamraev Nodirbek Ravshanovich	

АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЭКСПОРТО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

Джурабаев Отабек Джурабаевич

Доцент кафедры “Менеджмент” Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: В данной статье исследована важность развития экспортоориентированных хлопково-текстильных кластеров в контексте растущего спроса на текстильные изделия в мире. В статье отмечается, что развитые страны Европы активно используют создание производственных кластеров, сотрудничество между публичным и частным секторами, а также стимулирование инноваций в своей стратегии развития экспорта текстильной продукции.

Ключевые слова: экспортоориентированные хлопково-текстильные кластеры, легкая промышленность, стратегия развития экспорта, инновационные технологии, автоматизация производства, рост объема экспорта.

Annotatsiya: Ushbu maqola jahonda to'qimachilik mahsulotlariga talab ortib borayotgan bir sharoitda eksportga yo'naltirilgan paxta-to'qimachilik klasterlarini rivojlantirishning ahamiyatini o'rganadi. Maqolada ta'kidlanganidek, rivojlangan Yevropa davlatlari to'qimachilik eksportini rivojlantirish strategiyasida ishlab chiqarish klasterlarini yaratish, davlat va xususi sektor o'rtasidagi hamkorlik, shuningdek, innovatsiyalarni rag'batlantirishdan faol foydalanmoqda.

Kalit so'zlar: eksportga yo'naltirilgan paxta-to'qimachilik klasterlari, yengil sanoat, eksportni rivojlantirish strategiyasi, innovatsion texnologiyalar, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, eksport o'sishi.

Abstract: This article explores the importance of developing export-oriented cotton-textile clusters in the context of the growing demand for textile products in the world. The article notes that developed European countries are actively using the creation of production clusters, cooperation between the public and private sectors, as well as stimulating innovation in their textile export development strategy.

Key words: export-oriented cotton-textile clusters, light industry, export development strategy, innovative technologies, production automation, export growth.

ВВЕДЕНИЕ

Увеличение численности населения по всему миру привело к росту спроса на основные товары, включая текстильные изделия. Во многих странах легкая промышленность играет ключевую роль в экономическом развитии и является главным источником удовлетворения растущего спроса. Развитые страны Европы в своей стратегии развития экспорта текстильной продукции активно используют политику создания сильных и эффективных производственных кластеров, налаживание взаимодействия между публичным и частным секторами, а также стимулирование инноваций. Влияние инновационных и цифровых технологий, автоматизации производства и распространения электронной коммерции на международном рынке текстиля становится все более значимым.

Мировой текстильный рынок представляет собой совокупность национальных рынков, включая мировой экспорт. В 2022 году объем мирового экспорта текстильной продукции составил 577,83 млрд долларов, по сравнению с 530,97 млрд долларов в 2021 году. Согласно исследованиям Всемирного Банка, к 2026 году прогнозируется дальнейший рост этого рынка до 722,32 млрд долларов при годовом темпе роста в 5,7%. Также стоит отметить возрастающую роль центрально-азиатских стран на мировой торговле текстилем, доля которых в 2022 году составила около 65%.

МЕТОДЫ

В процессе подготовки статьи использованы такие методы, как, общенаучные методы, формально-логические методы, специфические, методы исследования ситуации, системный анализ, классификация, обобщение, горизонтальный и вертикальный анализ.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Всемирный банк, Конференция ЮНКТАД по торговле и развитию (UNCTAD) и Международный Консультативный Комитет по хлопку (ICAC) активно занимаются исследованиями тенденций развития текстильной промышленности в различных странах мира. Ученые ведущих мировых университетов, таких как Harvard University, McGill University, Oxford University, Kyung Hee University, Universite de Lorraine, Indian Institute of Technology Delhi и Sabancı Üniversitesi, также изучают проблемы развития операционной стратегии хлопковых кластеров.

В результате глобальных научных исследований были получены значимые результаты и разработаны инновационные подходы. Например, Оксфордский университет разработал схему фонда модернизации технологий (TUFS), которая предоставляет финансовую поддержку текстильным и швейным предприятиям для модернизации их оборудования и повышения производительности. Такие меры позволяют отрасли усовершенствовать свои технологии и улучшить качество продукции.

Ученые из Universite de Lorraine разработали операционную стратегию производства экспортоориентированной продукции, основанную на их экспертизе в промышленных экосистемах. Это еще одно подтверждение важной роли кластерных организаций в цифровом переходе текстильной промышленности.

Со стороны ведущих мировых научно-исследовательских учреждений и высших учебных учреждений осуществляются научные исследования по разработке методик использования операционной стратегии при производстве экспортоориентированной продукции: изучаются направления государственной поддержки и перспективы развития операционной стратегии на предприятиях, определяются перспективы использования инновационных технологий и модернизации межотраслевых связей.

Эти исследования и разработки играют важную роль в совершенствовании операционной стратегии текстильной промышленности, способствуя ее инновационному прогрессу и устойчивому развитию.

АНАЛИЗ

В соответствии с официальными данными Ассоциации хлопково-текстильных кластеров Узбекистана на сегодняшний день в республике насчитывается 96 хлопково-текстильных кластеров с общей площадью около 908 тысяч гектар. В таблице 1 представлены данные по размещению ХТК по регионам Узбекистана.

Таблица 1: Количество хлопково-текстильных кластеров и площадь хлопковых полей ХТК в регионах Узбекистана

№	Регион	Количество кластеров		Площадь хлопковых полей	
		Ед.	Доля, %	Гектар	Доля, %
1.	Республика Каракалпакстан	5	5,21	48 665	5,36
2.	Андижанская область	12	12,50	79 391	8,75
3.	Бухарская область	8	8,33	97 900	10,78
4.	Джизакская область	5	5,21	69 700	7,68
5.	Кашкадарьинская область	9	9,38	111 900	12,33
6.	Навоийская область	2	2,08	32 588	3,59
7.	Наманганская область	7	7,29	63 406	6,98
8.	Самаркандская область	11	11,46	75 580	8,33
9.	Сурхандарьинская область	6	6,25	60 044	6,61
10.	Сырдарьинская область	6	6,25	72 557	7,99
11.	Ташкентская область	6	6,25	55 008	6,06
12.	Ферганская область	9	9,38	63 245	6,97
13.	Хорезмская область	10	10,42	77 799	8,57
	Всего	96	100,00	907 783	100,00

Объектом монографического исследования диссертации были выбраны три хлопково-текстильных кластера из различных регионов Узбекистана: ООО “Alyorteks”, ООО “Boyovut techno cluster” и ООО “ТСТ Agro Cluster”.

ООО “Alyorteks” размещен в районе Жалакудук Андижанской области, общая площадь хлопковых полей составляет 6,2 тыс. га. ООО “Boyovut techno cluster” расположен в районе Боёвут Сырдарьинской области, площадь хлопковых полей составляет 10,5 тыс. га. ООО “ТСТ Agro Cluster” находится в Куйичирчикском районе Ташкентской области, общая площадь хлопковых полей составляет 10,0 тыс. га. ООО “Alyorteks” и ООО “Boyovut techno cluster” начали свою деятельность с 2018 г., ООО “ТСТ Agro Cluster” осуществляет свою деятельность с 2017 г. Для оценки деятельности выбранных кластеров проведем анализ их производственно-экономических показателей за период 2018-2023 гг.

Таблица 2: Показатели обеспеченности и эффективности использования основных фондов ООО “Alyorteks кластер” в 2018-2023 гг.

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стоимость основных фондов и средств, млрд. сум	221,9	263,7	301,5	492,3	572,7	588,2
Численность работающих, чел.	283	318	328	371	314	338
Объем производства продукции в стоимостном выражении, млрд. сум	86,7	102,3	118,1	185,6	216,6	251,3
Объем производства продукции в физическом выражении, тыс. тонн	22,7	21,6	19,2	17,1	14,3	15,6
Фондоотдача, сум	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37
Фондоемкость, сум	2,56	2,58	2,55	2,65	2,64	2,60
Фондовооруженность, тыс. сум	784,10	829,25	919,21	1 326,95	1 823,89	1 934,4

Эффективность производства на предприятии зависит от обеспеченности основными фондами. За период 2018-2023 гг. показатель фондовооруженности ООО “Alyorteks” увеличился, следовательно, возрастает степень вооруженности работников кластера средствами производства. Показатель фондоотдачи ООО “Alyorteks кластер” за 5 лет имел почти постоянное значение. Обратным показателем фондоотдачи является фондоемкость продукции - данный показатель в рассматриваемом кластере имел незначительную тенденцию роста (табл. 2).

Фондовооруженность ООО “Boyovut techno cluster” в 2018-2023 гг. имела тенденцию роста, что определяет наличие позитивных процессов роста степени вооруженности работников кластера средствами производства (табл. 3).

Таблица 3: Показатели обеспеченности и эффективности использования основных фондов ООО “Boyovut techno cluster” в 2018-2023 гг.

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стоимость основных фондов и средств, млрд. сум	322,9	346,7	350,6	522,3	755,9	766,1
Численность работающих, чел.	320	359	401	449	503	515
Объем производства продукции в стоимостном выражении, млрд. сум	92,7	103,7	127,2	129,3	132,2	138,9
Объем производства продукции в физическом выражении, тыс. тонн	25,1	28,8	29,4	30,0	33,5	34,8
Фондоотдача, сум	0,29	0,30	0,36	0,25	0,17	0,16
Фондоемкость, сум	3,48	3,34	2,76	4,04	5,72	5,79
Фондовооруженность, тыс. сум	1 009,06	965,74	874,31	1 163,25	1 502,78	1 672,4

По площадям хлопковых полей, занимаемых выбранными для монографического исследования кластерами, ООО “ТСТ Agro Cluster” занимает промежуточное положение между двумя остальными. Примечательно, что данный кластер многократно опережает два других по численности работающих - на конец 2023 г. количество работников ООО “ТСТ Agro Cluster” больше количества работников ООО “Boyovut techno cluster” в 15 раз, ООО “Alyorteks” - почти в 24 раза.

Использованная нами методика анализа переменных затрат в динамике позволяет определить изменение затрат в процентном выражении относительно исходного значения (базового года). Важное значение в оценке деятельности производственного предприятия имеет анализ осуществленных переменных затрат в динамике, который показал, что наибольшее значение переменных затрат на единицу продукции приходилось в исследуемом периоде в ООО “TCT Agro Cluster”, наименьшее - в ООО “Alyorteks кластер”

В ООО “Alyorteks кластер” и ООО “Boyovut techno cluster” при этом прослеживается динамика значительного роста релевантных (переменных) затрат на единицу производимой продукции, что может выступать свидетельством роста стоимости продукции и снижения эффективности деятельности данных кластеров.

Разработка плана эффективного распределения трудовых ресурсов достигается в том числе путем увеличения выработки и использования резервов сотрудников, что, в свою очередь, приведет к повышению общей производительности и эффективности организации.

Для оценки выработки персонала расчета, а также выявления резервов с целью увеличения выработки и разработки плана эффективного распределения трудовых ресурсов рассчитаем показатели трудоемкости на исследуемых хлопково-текстильных кластеров.

Исследование показало высокий уровень трудоемкости в ООО “TCT Agro Cluster”, что означает низкую производительность и неэффективную организацию труда на предприятии. Наиболее низкие затраты на производство продукции наблюдались в ООО “Boyovut techno cluster”.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показали, что внедрение кластерных систем в хлопково-текстильной отрасли Узбекистана оказало положительное влияние на развитие отрасли. В результате использования кластерного подхода наблюдался рост объемов производства хлопка, улучшение качества текстильной продукции, привлечение инвестиций и применение инновационных технологий. Это способствовало увеличению занятости и доходов населения, а также интеграции промышленности и сельского хозяйства, повышая общую конкурентоспособность экономики страны.

Однако, обнаружены некоторые проблемы, которые ограничивают развитие хлопково-текстильных кластеров. В частности, имеется недостаточно развитая нормативно-правовая база, а также неэффективные взаимоотношения между кластерами и фермерскими хозяйствами. Также отмечается рост монополии в регионах, что затрудняет развитие отрасли.

В рамках исследования были выделены три кластера - ООО “Alyorteks”, ООО “Boyovut techno cluster” и ООО “TCT Agro Cluster”. Анализ показал их сильные и слабые стороны. Среди слабых сторон отмечается снижение фондоотдачи, возможно, вызванное неэффективным использованием основных производственных фондов. Также выявлено увеличение переменных затрат на единицу продукции, что может быть связано с повышением стоимости производства. Высокая трудоемкость указывает на неэффективную организацию производства.

В целом, кластерные системы доказали свою эффективность и целесообразность в хлопково-текстильной отрасли Узбекистана. Однако, для дальнейшего развития необходимо уделить внимание устранению выявленных проблем и созданию благоприятной инвестиционной и правовой среды.

Построенная многофакторная эконометрическая модель показала зависимость экспорта хлопково-текстильной продукции от таких факторов, как инвестиции в основной капитал, численность работников хлопково-текстильных кластеров и их заработная плата. В целях повышения экспортоориентированности ХТК следует разработать и реализовать стратегические меры по увеличению притока инвестиционных ресурсов, улучшению производственных показателей и повышению оплаты труда в хлопково-текстильной отрасли Узбекистана. Построенная эконометрическая модель показала, что для этого требуется:

- Формирование правовых механизмов, способствующих росту иностранных инвестиций в регионы республики.
- Повышение эффективности производства, создание условий для внедрения инновационных продуктов и услуг в регионах.
- Повышение качественного уровня благосостояния работников хлопково-текстильных кластеров, что призвано повысить их заинтересованность в трудоустройстве.
- Повышение конкурентоспособности, самостоятельности и рентабельности хлопково-текстильных кластеров.

Не перестает быть ключевым вопрос совершенствования экономических механизмов повышения экспортного потенциала в хлопково-текстильных кластерах, для чего особенно важно, чтобы регионы

переключились с пассивной стратегии на стратегию развития. Необходимо проведение системной работы по внедрению современных и инновационных технологий в хлопково-текстильное производство, конечная цель которых - увеличение объемов экспорта, повышение результативности производственной деятельности, что призвано повысить конкурентоспособность отрасли и национальной экономики в целом.

ВЫВОДЫ

Исходя из результатов исследования, можно сделать следующие выводы:

Внедрение кластерных систем в хлопково-текстильной отрасли Узбекистана оказало положительное влияние на развитие отрасли. Был наблюдаем рост объемов производства хлопка, улучшение качества текстильной продукции, привлечение инвестиций и применение инновационных технологий.

Внедрение кластерного подхода способствовало увеличению занятости и доходов населения, а также интеграции промышленности и сельского хозяйства, повышая общую конкурентоспособность экономики страны.

Однако, были обнаружены проблемы, которые ограничивают развитие хлопково-текстильных кластеров, такие как недостаточная развитая нормативно-правовая база, неэффективные взаимоотношения между кластерами и фермерскими хозяйствами, а также рост монополии в регионах.

Выделены три кластера - ООО "Alyorteks", ООО "Boyovut techno cluster" и ООО "ТСТ Agro Cluster", и проведен анализ их сильных и слабых сторон. Среди слабых сторон отмечается снижение фондоотдачи, увеличение переменных затрат на единицу продукции и высокая трудоемкость.

Для дальнейшего развития необходимо уделить внимание устранению выявленных проблем и созданию благоприятной инвестиционной и правовой среды. Требуется разработка программы мер по повышению фондовооруженности и фондоотдачи, увеличению объемов экспорта, снижению трудоемкости, а также увеличение численности квалифицированных сотрудников, закупка высокотехнологичного оборудования, улучшение условий труда, поиск более качественного сырья и правильное распределение задач.

Построенная многофакторная эконометрическая модель показала зависимость экспорта хлопково-текстильной продукции от инвестиций в основной капитал, численности работников кластеров и их заработной платы. Для повышения экспортоориентированности отрасли необходимо разработать стратегические меры по увеличению притока инвестиций, улучшению производственных показателей и повышению оплаты труда.

Важно совершенствовать экономические механизмы повышения экспортного потенциала в хлопково-текстильных кластерах, проводить системную работу по внедрению современных и инновационных технологий, что способствует увеличению объемов экспорта, повышению конкурентоспособности отрасли и национальной экономики в целом.

Список литературы:

1. Хайдарзода М. Формирование и развитие региональных текстильно-швейных кластеров (на материалах Центрального Таджикистана) // Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Душанбе, 2018. – 26 с.
2. Халматжанова Г.Д., Мирзаахмадова З.М. Хлопково-текстильный кластер – приоритетное направление развития нашей страны//Евразийский союз ученых. 2021. –№ 3-3 (84). –С. 20-21.
3. Халматжанова, Г. Д. Необходимость формирования и инновационного развития сельскохозяйственного кластера в Узбекистане// Scientific progress, 2021. 2(3). –179-186.
4. Циренчиков В.С. Цифровизация экономики Европы//Современная Европа. – 2019. –№3. –с.104-113.
5. Шакирова Ю.С. Перспективы развития текстильной промышленности Узбекистана и возможности увеличения экспортного потенциала//Бюллетень науки и практики. – 2021. Т. –№12. –С. 256-263
6. Шибина М.А., Морозко Н.И. Оценка эффективности деятельности предприятия // Интернет-журнал "НАУКОВЕДЕНИЕ" Том 7. –№2 (2015) <http://naukovedenie.ru/PDF/118EVN215.pdf>
7. Рычихина Н.С. Цифровизация текстильного регионального кластера//Россия: тенденции и перспективы развития. 2019. –Ежегодник. Том Выпуск 14 Часть 2. Институт научной информации по общественным наукам РАН. –С.469-471.
8. Рубин А.Г. Современные подходы к управлению операционной стратегией предприятия// Фундаментальные исследования. –2015. – №5 (часть 2). – С. 438-441
9. Салмина О.И. Операционная стратегия промышленного предприятия в условиях неопределенности и риска: дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук, Белгород, 2013. – 200 с.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.